

LEYENDA

- CARRETERA PRINCIPAL
- CARRETERA SECUNDARIA
- FERROCARRIL
- LIMITE PROVINCIAL
- NOMBRE DE PROVINCIA
- NOMBRE DE CIUDAD
- N-341 NOMBRE DE CARRETERA
- Castelloteles
- VEGETACION VIGOROSA
- VEGETACION SUAVE
- CIVILIZACION

